

Переяслав-Хмельницький, The Institute for Social Transformation „ISCIENCE”, 2018, p. 62-67, ISSN 2524-0986.

4. Suslenco, A., *Обучающая среда Moodle как инструмент формирования конкурентоспособности специалистов в университетах Молдовы*. In: „Актуальные научные исследования в современном мире”, 2019, nr. 6(50), p. 104-108. ISSN 2524-0986. Disponibil: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41279862>

5. SUSLENCO, A., *Creativitatea și inovarea- piloni ai sustenabilității universităților din Republica Moldova*. In: Inovația – factor al dezvoltării social-economice, Cahul, Universitatea „B.P. Hașdeu”, 2016, p.128-133. ISBN 978-9975-88-012-1. Disponibil: <https://old.usch.md/wp-content/uploads/2015/11/Conf-3-martie-2016.pdf>

6. Национальное бюро статистики. Доступен: www.statistica.md, (21.01.2021)

7. The most innovative universities, 2019. Доступен: <https://www.reuters.com/innovative-universities>, (24.02.2021)

8. Webometrics ranking of world universities, 2020. Доступен: <https://www.webometrics.info/en>, (28.01.2021)

Л

Т.В. Терещенко

Кандидат економічних наук, доцент, декан факультету управління та економіки, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД

Формування економічного потенціалу територіальної громади вимагає використання системного підходу. Адже економічний потенціал будь-якої території виступає складною цілісністю різномірних елементів, взаємозалежних та взаємопов'язаних між собою. Саме системний підхід дозволяє рельєфно оцінити, обґрунтувати структуру, логіку побудови, кожен окремий елемент економічного потенціалу певної території, зв'язки між ними, а також у повній мірі вивчити ключові аспекти, чинники та передумови його формування.

Зауважимо, що у рамках системної методології використовують синергетичні підходи, які дозволяють розглядати економічний потенціал територіальної громади як систему, що здатна до самоорганізації та структурування. У цьому контексті, на нашу думку, доцільно виокремити

такі підходи як: елементний (розгляд економічного потенціалу як сукупності елементів системи); структурно-комунікаційний (дослідження зв'язків між елементами системи та системи із зовнішнім середовищем, іншими системами); функціональний (ідентифікація функцій системи); цільовий (визначення дерева цілей системи); ресурсний (систематизація реальних та номінальних ресурсів, що формують потенціал); історичний (вивчення етапів формування, зміни та визначення перспектив розвитку потенціалу).

Синергетика дозволяє пояснити складність та багатоманітність суспільних відносин та процесів, які відбуваються у територіальній громаді, а також обґрунтувати зміст та логіку побудови її економічного потенціалу. Предметом вивчення синергетики виступають процеси організації, самоорганізації, структурування, співробітництва, співучасті, взаємодії у межах такого складного об'єкту дослідження як економічний потенціал територіальної громади, що оцінюється нами як складна відкрита система.

Формування економічного потенціалу території повинно відбуватися з урахуванням системних принципів синергетичної концепції. А саме:

1) самоорганізації (за цим принципом економічний потенціал розглядається з точки зору процесного підходу, тобто як сукупність процесів, у ході яких створюється, підтримується, відтворюється чи вдосконалюється його структура, відповідне ресурсне наповнення і які спрямовані на збереження його цілісності);

2) самовідтворення (за цим принципом забезпечується певний рівень параметрів економічного потенціалу, що залежить від характеру та сили впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища території);

3) підпорядкування (у відповідності до цього принципу формування економічного потенціалу відбувається під впливом необхідності його упорядкування, належного структурування, що, зі свого боку, залежить від наявних умов розвитку самої території, а також цілей, пріоритетів, потреб відповідної громади);

4) відкритості (формування економічного потенціалу конкретної громади відбувається під впливом зовнішніх чинників прямої та опосередкованої дії, серед яких, для прикладу, можуть бути рівень децентралізації влади, регіональна економічна політика, повноваження місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, бюджетна, податкова політика держави, державна політика зайнятості, рівень інвестиційної привабливості регіону, геополітичне розташування відповідної території, наближеність до об'єктів інфраструктури тощо);

5) резонансного впливу (дія цього принципу переконливо доводить, що для формування економічного потенціалу території, а від так – забезпечення економічного розвитку та підвищення рівня добробуту її громади важливою є не стільки сила впливу (наприклад, значні фінансові або інші ресурси), скільки стратегічно (тактично) вивірена точка впливу та відповідний алгоритм поведінки (тобто, вчасно прийняте рішення, правильно визначені пріоритети або цільові сфери навіть за обмежених ресурсів можуть сприяти отриманню значних результатів (досягнень));

6) нестійкості (на процес формування економічного потенціалу можуть впливати навіть незначні обставини або чинники, які можуть суттєво визначати його стан та рівень розвитку);

7) постійних флуктуацій (за цим принципом на економічний потенціал у тому або іншому ступені постійно впливають як зовнішні, так і внутрішні чинники, які спричиняють слабкі відхилення параметрів потенціалу від очікуваного, планового стану, – так звані флуктуації. Особливо відчутним такий вплив є в кризових ситуаціях, в періоди нестійкого розвитку території та відповідного економічного потенціалу як складної відкритої системи);

8) біфуркації розвитку (цей принцип означає те, що на певних етапах розвитку території структуру та параметри її економічного потенціалу необхідно змінювати, оскільки вони не відповідають вимогам часу, і спрямовувати за обраною (з числа альтернатив) траєкторією);

9) поліваріантності розвитку (пов'язаний з тим, що економічний потенціал, його структуру та процес формування можна описувати за різними сценаріями (оптимістичний, реалістичний або песимістичний), реалізація конкретного сценарію буде залежати від дії та характеру впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища території).

10) динамічної ієрархічності (формування економічного потенціалу відбувається під впливом чинників, які формуються на глобальному, національному, регіональному та локальному рівнях і пов'язані між собою);

11) нелінійності (процес формування та розвитку економічного потенціалу територіальної громади є складним, часто суперечливим або, навіть, непослідовним, він залежить від дії цілої низки різноманітних чинників як зовнішнього, так і внутрішнього середовища і може мати неочікувані результати. При цьому варто наголосити, що інколи і негативні впливи на формування економічного потенціалу, несприятливі умови його розвитку можуть бути конструктивними і сприяти його подальшому зміцненню).

Формування цілісного, потужного економічного потенціалу території дозволяє отримати синергетичний ефект, результатом якого виступають економічне зростання території, створення робочих місць, підвищення рівня добробуту громади, розбудова інфраструктури тощо. При цьому підкреслимо, що можливість отримання синергетичного ефекту при формуванні економічного потенціалу території та забезпеченні економічного розвитку громади ми вбачаємо, перш за все, за рахунок налагодження ефективної взаємодії, активної співпраці місцевої влади, бізнесу та громадськості. У цілому, основними ознаками системного економічного розвитку території, як результату реалізації її економічного потенціалу, мають стати: забезпечення реалізації двох домінуючих цілей – економічне зростання та збереження існуючих і створення нових робочих місць; довготривале спрямування цілей розвитку території та масштабування їхнього впливу на усіх членів територіальної громади (а не лише безпосереднім учасникам змін: власникам, керівникам або працівникам

бізнес-структур); створення органами місцевого самоврядування сприятливих умов для розвитку підприємницької активності; синергетичний характер процесу економічного розвитку території (за рахунок спільних зусиль місцевої влади, представників бізнесу та громадськості).

Н.В. Трушкіна

К.е.н., старший науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва, Інститут економіки промисловості НАН України

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Економічне зростання логістичної системи розглядається як довготривалий стійкий розвиток, що визначається збільшенням масштабів виробництва. Реальне економічне зростання даної системи, в першу чергу, обумовлене безпосередньо її виробничими потужностями та основними чинниками виробництва – ресурсами живої та матеріалізованої праці.

Математичні моделі економічного зростання^{1,2,3,4,5,6,7} відображають логічну модель, яка характеризує економічне зростання як процес поєднання основних чинників виробництва. Суть факторних моделей економічного зростання полягає у визначенні кількісних зв'язків поміж обсягами та динамікою виробництва та обсягами й динамікою чинників виробництва.

¹ Бокс Дж., Дженкінс Г. Анализ временных рядов: прогноз и управление. Пер. с англ. Москва: Мир, 1974. Вып. 1. 405 с.

² Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 367 с.

³ Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування. Київ: КНЕУ, 2001. 170 с.

⁴ Шамилева Л. Л. Статистическое моделирование и прогнозирование. Донецк: ДонНУ, 2008. 304 с.

⁵ Кулинич Р. О. Статистичні методи аналізу взаємозв'язку показників соціально-економічного розвитку: монографія. Київ: Формат, 2008. 288 с.

⁶ Кулинич О. І., Кулинич Р. О. Статистичні методи прогнозування макроекономічних показників та способи їх оцінки. *Університетські наукові записки*. 2014. № 4. С. 283-295.

⁷ Кулинич О. І., Кулинич Р. О. Теорія статистики: підручник. 7-е вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2015. 239 с.